

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 65.01

DOI 10.5281/zenodo.18048734

**БЕГИЧЕВА Светлана Викторовна¹,
ДРЯГУНОВА Надежда Викторовна²**

¹ ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», ул. 8 Марта, 62, Екатеринбург, Россия, 620144

² ООО «Банк Точка», ул. Сакко и Ванцетти, 61, Екатеринбург, Россия, 620014

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ «ЦЕПОЧКА СТОИМОСТИ» И «СОЗВЕЗДИЕ СТОИМОСТИ» В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

В статье представлен теоретический анализ моделей создания ценности в современных экономических системах с учетом влияния цифровой трансформации и усложнения рыночных взаимодействий. Исследование направлено на сопоставление двух ключевых концепций: модели цепочки создания стоимости М. Портера и модели созвездия создания стоимости Р. Норманна и Р. Рамиреса. Модель Портера, основанная на линейной логике формирования добавленной стоимости, демонстрирует высокую эффективность при анализе внутренних процессов традиционных производственных организаций, где процессы стандартизированы и поддаются контролю. Однако в условиях цифровой экономики и сетевых форм бизнеса ее объяснительная сила ограничена, поскольку она не отражает сложную структуру взаимодействий между участниками рынка.

В качестве альтернативы рассматривается модель созвездия стоимости, в которой процесс создания ценности представлен как совместная деятельность множества акторов – производителей, партнеров, потребителей. Особое внимание в данной концепции уделяется нематериальным ресурсам, компетенциям и кооперативному участию, что делает ее более применимой к цифровым платформам, инновационным компаниям и проектным организациям.

В работе проводится сравнительный анализ этих моделей, выявляются их сильные и слабые стороны, а также предлагается интеграция подходов для формирования методологической основы исследования сложных экономических систем. Обоснована целесообразность использования комбинированной модели, позволяющей учитывать как внутренние процессы предприятия, так и сетевые взаимодействия. Полученные результаты могут быть использованы в стратегическом планировании, управлении операционной эффективностью и разработке инструментов оценки совместного создания ценности в цифровых и сетевых экосистемах.

Ключевые слова: система создания стоимости, цепочка создания стоимости, созвездие создания стоимости, стратегическое управление, стоимость, конкурентное преимущество, деловые модели, предприятие.

Финансирование: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФН в рамках научного проекта №25-28-01634 «Интеллектуальная система управления цепочками стоимости в агропромышленном комплексе на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта». – URL: https://rscf.ru/prjcard_int?25-28-01634.

Введение. Современное развитие экономических систем характеризуется усложнением процессов взаимодействия между участниками рынка и переходом от линейных моделей создания ценности к сетевым и экосистемным структурам. В условиях цифровой трансформации и конкуренции предприятия вынуждены искать новые подходы к организации своей деятельности и формированию устойчивых источников стоимости. Традиционные модели, основанные на последовательной цепочке создания ценности, на данном этапе развития общества не в полной мере отражают динамику современных рыночных взаимодействий. Увеличивается роль концепций, учитывающих совместное участие различных субъектов в процессе формирования и распределения ценности, что приводит к переосмыслению роли фирмы в экономической системе и к смещению внимания с линейных связей на кооперативные и взаимозависимые структуры.

Актуальность данного исследования заключается в необходимости анализа современных моделей создания ценности в условиях цифровой трансформации и усложнения экономических систем, когда традиционные линейные подходы уже не полностью отражают реальную динамику взаимодействий между предприятиями и потребителями.

Проблематикой исследования является ограниченное сравнительное изучение моделей цепочки создания стоимости и созвездия создания стоимости. В литературе существующие исследования либо концентрируются на отдельной модели, либо описывают практические примеры, не связывая результаты с системным анализом сложных экономических структур.

Для понимания особенностей создания ценности важно рассмотреть существующие исследования и подходы. Линейные цепочки постепенно уступают место более сложным структурам, включая сетевые и корпоративные модели. В исследовании «Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks» [11] авторы предложили рассматривать разные типы деятельности через модели the value chain, the value shop и the value network, подчеркивая, что применение в анализе одной и той же логики не всегда целесообразно для описания всех форм создания ценности. Модель the value chain представляет собой линейную цепочку создание ценности, при которой ценность добавляется на каждом последующем этапе. Вторая модель the value shop является проектной моделью, основной фокус которой направлен на решение конкретных проблем клиентов, а не на последовательном производстве. The value network – сетевая модель. При такой модели ценность возникает через взаимодействие между участниками сети. Идея the value network также получила развитие в исследовании «The Value Net: A Tool for Competitive Strategy» Паролини С. [7], в котором автор рассматривает модель в контексте конкурентной стратегии. Паролини С. подчеркивает, что конкурентное преимущество формируется как внутри фирмы, так и через координацию с участниками рынка (партнерами, клиентами и поставщиками).

В последующих исследованиях также рассматривались идеи совместного создания ценности. Прахалад К. и Рамасвами В. в статье «Co-creation experiences: the next practice in value creation» [10] предложили новую концепцию «co-creation», которая подразумевала под собой создание ценности при взаимодействии производителя и потребителя. В данной работе потребители представляют собой не только получателя конечного продукта, но и становятся участниками процесса, они вносят свои знания, опыт и предпочтения. Такой принцип сотрудничества позволяет фирмам лучше адаптировать продукты под реальные потребности клиентов.

В работах [12] и [13] авторы Варго С. и Луш Р. предложили «service-dominant logic», в рамках которой ценность является результатом интеграции ресурсов участников экономической системы.

С развитием цифровых технологий усилилось внимание исследователей к

экосистемным моделям организации. В работах Якобидес М., Ценнамо К., Гавер А. [4], Иансити М. и Левиен Р. [3], а также Аднер Р. [1] анализируют механизмы совместного создания и распределения ценности между взаимозависимыми участниками, а также предлагаются подходы к пониманию экосистем как особого типа организационных систем.

В российских исследованиях также появляется внимание к экосистемным и сетевым моделям создания ценности. Так, Иванов А.Л. и Шустова И.С. в работе «Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики» [17] рассмотрели, как цифровые платформы создают информационные асимметрии, и какие последствия это имеет для формирования сетевых структур ценности. Авторы отмечают, что возникновение асимметрий приводит к перераспределению рыночной власти в пользу платформенных операторов, изменению механизмов конкуренции и трансформации традиционных цепочек создания ценности в более гибкие и взаимозависимые сети взаимодействий.

Быстров А.В., Толстых Т.О. и Агаева А.М. в статье [15] проанализировали риски и структуру взаимодействия участников внутри промышленной экосистемы, выделив ключевые институты и механизмы распределения ценности. Авторы исследования предположили, что в процессе сотрудничества между предприятиями возникают новые риски экономической безопасности, связанные с высокой степенью взаимозависимости участников и неравномерным распределением выгод между ними. Наиболее существенными рисками являются зависимость малых участников от крупных компаний, нарушение баланса интересов внутри экосистемы, а также технологические риски, возникающие под воздействием внешней и внутренней среды.

Несмотря на большое количество исследований, посвященных различным аспектам создания и распределения ценности, сравнительный анализ концепций цепочки стоимости и созвездия стоимости остается ограниченным.

Цель исследования – осуществить анализ теоретических основ моделей цепочки и созвездия стоимости и определить возможности применения данных моделей при исследовании механизмов создания ценности в современных экосистемах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. проанализировать ключевые теоретические положения концепций цепочки и созвездия стоимости;
2. оценить применимость данных моделей к анализу современных форм организаций;
3. определить методологические предпосылки интеграции этих подходов в исследовании сложных экономических систем.

Материалы и методы. В исследовании использовались методы теоретического анализа и сравнительной оценки моделей создания ценности. В качестве материалов были проанализированы классические публикации, посвященные моделям цепочки создания стоимости и созвездия стоимости. Основу анализа составили работы Портер М. [8-9; 22], в которых предложена концепция цепочки стоимости, и исследования Normann R. и Ramirez R. [5; 20], посвященные созвездию стоимости.

Критериями оценки выступали полнота представления моделей, их способность отражать процесс создания ценности в различных организационных структурах.

Результаты. В рамках исследования были проанализированы две ключевые концепции создания ценности: цепочка стоимости и созвездие стоимости.

Впервые понятие «цепочка стоимости» ввел М. Портер в работе «Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance» [8] в 1985 году и продолжил развивать идею в своих последующих работах, включая «The Competitive Advantage of

Nations» [9] и «On Competition» [22]. В своих исследованиях автор предложил рассматривать предприятие как систему взаимосвязанных видов деятельности, каждая из которых добавляет ценность к конечному продукту. М. Портер вводит концепцию цепочки создания стоимости как аналитическую основу для стратегического осмысления деятельности компании и того, как ее относительные затраты способствуют дифференциации. Цепочка создания стоимости позволяет понять, к каким источникам покупательской ценности будет взиматься повышенная цена, а также к тому, почему один продукт или услуга заменяют другой [2].

В основе концепции Портера лежит предпосылка, что деятельность предприятия не стоит рассматривать как единую систему «черный ящик», так как каждая отдельная операция вносит свою долю добавленной стоимости, а совокупность всех операций определяет итоговую маржу. Модель Портера основывается на линейной логике, где ценность создается последовательно – от входных ресурсов к конечному продукту. Такой поэтапный анализ позволяет идентифицировать этапы, где формируется наибольшая добавленная стоимость, и тех, где сосредоточены потери и издержки.

С одной стороны, концепция цепочки создания стоимости представляет собой подход, позволяющий сформировать и впоследствии управлять издержками, обладающий комплексным характером и целостностью, направленный на учет затратнообразующих механизмов деятельности предприятия, начиная от поиска источников сырья и заканчивая готовой продукцией, направляемой на удовлетворение потребностей конечного потребителя. Но, с другой стороны, подразделение деятельности предприятия на обладающие стратегической значимостью элементы и процессные составляющие позволяет выявить элементы расходов, присущие каждому звену [16].

В модели Портера выделяются пять основных видов деятельности и четыре вспомогательных (рисунок 1).

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ			ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		МАРЖА
ВХОДЯЩАЯ ЛОГИСТИКА	ОПЕРАЦИИ →	ИСХОДЯЩАЯ ЛОГИСТИКА →	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖА →	СЕРВИС →	
ТЕХНОЛОГИЯ		ЗАКУПКИ			

Рис. 1. Цепочка создания стоимости (согласно М. Портеру)

К основным видам деятельности М. Портер относит:

1. входящую логистику – набор действий, сопряженных с обеспечением производственного процесса требуемым сырьем, обеспечение процессов, связанных с его хранением и распределением;

2. операционная деятельность – набор действий по трансформации товарно-материальных ценностей в готовую продукцию, пригодную для потребления и реализации;

3. исходящая логистика – набор действия, направленных на производство готовой продукции, обеспечение процесса ее хранения и сбыта;

4. маркетинг и реализация – набор действий, направленных на обеспечение конечного пользователя информацией, связанной с готовностью продукции компании, присущими ей конкурентными преимуществами, а также побуждающих конечного потребителя к ее приобретению.

5. обслуживающая деятельность – набор действий, связанных с поддержанием

продукции в функциональном состоянии, а также с послепродажным обслуживанием [16].

Вспомогательные виды деятельности – инфраструктура организации, управление человеческими ресурсами, разработка технологий и снабжение. Эти функции поддерживают основные процессы, обеспечивая их эффективность и устойчивость.

В модели основные виды деятельности отражают непосредственное преобразование ресурсов и контакт с рынком, где проявляется потребительская ценность. Вспомогательные функции не создают ценность напрямую, но обеспечивают эффективность основных операций: инфраструктура задает организационные правила, управление человеческими ресурсами обеспечивает человеческий капитал, технологии повышают продуктивность, а снабжение – качество входных ресурсов. Такая взаимосвязь объясняет, почему важно рассматривать не только отдельные процессы, но и их взаимодействие; как отмечал Портер, «конкурентное преимущество нельзя понять, рассматривая фирму в целом» и «значение одной операции зависит от того, как выполняются другие операции» [8].

Портер в более поздних работах отметил, что цепочки стоимости не существуют изолированно: они переплетаются между предприятиями, отраслями и даже странами, формируя сложные сети создания добавленной стоимости. Однако при внимательном разборе методологических ограничений модели становятся очевидны ее слабые стороны в контексте современных форм организации. Так, линейная логика цепочки не подходит для отражения распределенного создания стоимости между несколькими участниками рынка, модель ограничена внутренним фокусом, поскольку ориентирована на процессы внутри фирмы и не учитывает влияние внешних партнеров и других факторов. Помимо этого, фиксированный набор основных и вспомогательных операций делает модель менее гибкой для анализа быстро меняющихся бизнес-процессов. Эти ограничения подчеркиваются исследованиями, предлагающими альтернативные конфигурации, такие как [7; 11].

При оценке применимости модели цепочки стоимости Портера к современным формам организации необходимо учитывать различия в типах предприятий. Для классических производственных предприятий, где продукт проходит последовательные операции, а контроль сосредоточен внутри фирмы, модель остается эффективным инструментом анализа, однако для предприятий, занимающихся проектной деятельностью, научными разработками и т.д. модель цепочки стоимости является менее эффективным и информативным решением. Так, Наумов М.С. и Соколова Я.В. в статье [19] подчеркивают, что модель Портера сохраняет аналитическую силу в условиях стандартизированных процессов, но требует адаптации при переходе к цифровым и гибким формам организации. Авторы предлагают интегрировать модель цепочки стоимости с системой сбалансированных показателей, что позволяет учитывать не только финансовые, но и нефинансовые аспекты создания ценности, такие как клиентская удовлетворенность, внутренние процессы и т.д. Мещерякова С.А. в исследовании [18] отмечает, что эффективность модели зависит от возможности проследить вклад каждого звена, включая внешние подрядчики, что затруднено в условиях проектной или распределенной деятельности. Арынгазин А.К. в работе [14] демонстрирует, что модель Портера применима к научно-технологическим организациям, если процессы внутри компании поддаются структурированию, иначе данная модель. В таких случаях цепочка ценности может быть использована для оценки эффективности операционной модели, особенно при наличии повторяющихся этапов, соответствующих логике Портера.

Понятие «созвездие стоимости» было введено Ричардом Норманном и Рафаэлем Рамиресом в работе «From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy» [5] в 1993 году. В отличие от линейной модели Портера, концепция созвездия

стоимости рассматривает процесс создания ценности не как последовательность стадий, а как совместную деятельность множества участников, каждый из которых одновременно создает и получает ценность. Норманн и Рамирес исходят из предпосылки, что в условиях динамичных рынков и технологических изменений границы между производителем, партнером и потребителем становятся все менее устойчивыми. Как отметили авторы в своем исследовании: «Ценность создается конфигурацией участников и видов деятельности, а не линейной последовательностью шагов по созданию ценности».

Модель Норманна и Рамиреса основана на идее «интерактивной стратегии», в рамках которой фирма проектирует систему взаимодействий, способных изменять отраслевые правила. В модели созвездия стоимости каждый элемент системы одновременно выступает и как источник, и как получатель ценности. Новизна подхода Норманна и Рамиреса заключается в том, что фирма анализируется не изолированно, а как узел в сети взаимозависимых отношений, а стратегическое преимущество определяется способностью формировать и управлять этими связями.

В дальнейшем Р. Норманн и Р. Рамирес продолжили развивать идею «созвездия стоимости» в своих исследованиях. В 1994 году в работе «Designing Interactive Strategy: From Value Chain to Value Constellation» [6] авторы ввели понятие «миксер стоимости», в которой процесс создания ценности описывается как динамическое перераспределение ролей, ресурсов и компетенций между участниками системы. В качестве уникальных активов, которые необходимы для достижения устойчивых конкурентных преимуществ компании, позволяющих бизнесу эффективно развиваться и функционировать в конкурентной среде, авторы рассматривают в первую очередь нематериальные активы (рисунок 2) [23].

Рис. 2. Миксер создания стоимости (согласно Р. Норманну и Р. Рамиресу) [20]

В своей концепции Норманн и Рамирес выделяют четыре группы ресурсов, которые компания может использовать для создания ценности. С одной стороны находятся материальные и нематериальные ресурсы, с другой – нематериальные компетенции (человеческий и организационный капиталы) и так называемые «латентные» способности, представляющие собой потенциальные активы, еще не реализованные в операционной деятельности и не закрепленные формально (лидерские качества, таланты, инновационный потенциал, рыночные возможности и управленческие способности).

Центральным элементом модели выступает «миксер создания стоимости» – управленческий механизм, с помощью которого компания определяет оптимальное сочетание доступных ресурсов и компетенций для максимизации создаваемой ценности. При этом модель имеет ограничения: она не учитывает влияние внешней среды и

взаимосвязи между ресурсами, что затрудняет ее применение в условиях сетевой экономики и распределенных форм организации.

Анализ применимости модели к современным формам организации показывает, что созвездие стоимости хорошо подходит для анализа современных организаций, особенно в условиях цифровизации и сетевой экономики. Для традиционных производственных предприятий она может показаться избыточной, однако для цифровых платформ, стартапов и т.д. модель становится одним из наиболее адекватных аналитических инструментов. Дополнительную аналитическую глубину в рамках этой концепции обеспечивает модель «миксера стоимости». В контексте оценки применимости аналитических моделей к цифровым и сетевым формам бизнеса, миксер стоимости позволяет учитывать разнообразие нематериальных ресурсов и скрытых компетенций, которые играют ключевую роль в создании ценности. Хотя модель не охватывает влияние внешней среды и сложные взаимосвязи между участниками, она дает понимание того, как компании могут конфигурировать свои активы в условиях высокой динамики и неопределенности. Так, в статье Нургалиевой Э.И. [21] отмечается, что традиционные модели, ориентированные на материальные ресурсы и линейные процессы, становятся недостаточными для анализа современных организаций, поэтому в условиях современного рынка способность компании управлять нематериальными ресурсами и выстраивать устойчивые связи внутри экосистемы определяет ее стратегическую устойчивость. Автор также указывает на необходимость применения новых аналитических моделей, таких как «созвездие стоимости» и «миксер стоимости», которые позволяют учитывать распределенный характер создания ценности и вовлеченность множества участников.

Обсуждение результатов. Результаты исследования показали, что модели цепочки стоимости М. Портера и созвездия стоимости Р. Норманна и Р. Рамиреса отражают разные, но взаимодополняющие взгляды на процесс создания ценности. Модель Портера эффективна для анализа традиционных производственных предприятий с последовательными этапами преобразования ресурсов. Она помогает выявлять источники добавленной стоимости и управлять затратами, однако слабо отражает сетевой характер взаимодействий, характерный для современных организаций. Модель созвездия стоимости же описывает создание ценности как совместную деятельность множества участников. Данный подход более применим к цифровым и инновационным компаниям, где ключевую роль играют знания, компетенции и нематериальные ресурсы. Он подчеркивает значение сотрудничества и гибкости, но при этом недостаточно учитывает влияние внешней среды и сложности координации в распределенных системах.

Интеграция двух подходов позволяет сформировать методологическую основу для анализа сложных экономических систем. Цепочка стоимости дает понимание внутренней логики организации, а созвездие стоимости – сетевых взаимодействий и совместного создания ценности. Их сочетание формирует более целостную модель, применимую к современным предприятиям, где границы между производителями и потребителями становятся размытыми. В дальнейшем целесообразно развивать инструменты оценки эффективности таких интегрированных моделей и исследовать их применение в цифровой и сетевой экономике.

Заключение. В процессе исследования были проанализированы две модели создания ценности – цепочка стоимости и созвездие стоимости. Первая модель основывается на последовательной логике формирования добавленной стоимости, вторая – акцентирует внимание на взаимодействии и совместном создании ценности между участниками рынка.

Было установлено, что для традиционных производственных предприятий

наиболее подходит модель цепочки стоимости Портера, обеспечивающая прозрачность процессов и возможность оптимизации затрат. Для организаций, деятельность которых основана на сотрудничестве, обмене знаниями и сетевом взаимодействии, эффективнее использовать подход созвездия стоимости.

Совмещение моделей цепочки и созвездия стоимости позволяет по-новому рассматривать процесс создания ценности в организациях. Модель М. Портера делает акцент на внутренних процессах компании (логистике, операциях, маркетинге, обслуживании) и показывает, как согласованное выполнение этих видов деятельности формирует добавленную стоимость. Однако в современных условиях, когда компании действуют в тесной взаимосвязи с партнерами, поставщиками и потребителями, этого взгляда становится недостаточно. Концепция созвездия стоимости Р. Рамиреса и Р. Норманна расширяет рамки анализа, рассматривая создание ценности как результат взаимодействия множества участников, которые совместно формируют конечный продукт или услугу. Объединение этих двух подходов делает анализ более глубоким и комплексным для современных форм организации бизнеса, особенно в тех сферах, где значительную роль играют партнерские связи, совместные инновации и цифровые платформы.

Таким образом, в процессе исследования была достигнута цель исследования и выполнены задачи: проведен теоретический анализ концепций цепочки и созвездия стоимости, дана оценка их применимости к современным формам организации бизнеса и выявлены методологические предпосылки их интеграции в единую систему анализа ценности.

Список литературы

1. Adner R. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. // Journal of Management. – 2017. – Vol. 43. – № 1. – P. 39-58.
2. Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance [Электронный ресурс]. – URL: <https://culttt.com/2013/07/17/competitive-advantage-creating-and-sustaining-superior-performance-review> (дата обращения: 21.10.2025).
3. Iansiti M. Strategy as Ecology / M. Iansiti, R. Levien // Harvard Business Review. – 2004. – Vol. 82. – №3. – P. 68-78.
4. Jacobides M. G. Towards a Theory of Ecosystems / M. G. Jacobides, C. Cennamo, A. Toward // Strategic Management Journal. – 2018. – Vol. 39. – №8. – P. 2255–2276.
5. Normann R. From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy / R. Normann, R. Ramirez // Harvard Business Review. – 1993. – Jul.-Aug. – P. 185-219.
6. Normann, R. Designing Interactive Strategy: From Value Chain to Value Constellation / R. Normann, R. Ramirez. – Chichester: Wiley. – 1994. – P. 240.
7. Parolini C. The Value Net: A Tool for Competitive Strategy: – Chichester: John Wiley & Sons. – 1999. – P. 260.
8. Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. // New York: Free Press. – 1985. – P. 82-84.
9. Porter, M. E. On Competition / M. E. Porter. – Boston: Harvard Business School Press. – 1990. – P. 485
10. Prahalad C. K. Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation / C. K. Prahalad, V. Ramaswamy // Journal of Interactive Marketing. – 2004. – Vol. 18. – №3. – P. 5-14.
11. Stabell C. B. Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks / C. B. Stabell, Ø. D. Fjeldstad // Strategic Management Journal. – 1998. – Vol. 19. –

№ 5. – P. 413-437.

12. Vargo S. L. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing / S. L. Vargo, R. F. Lusch // Journal of Marketing. – 2004. – Vol. 68. – №1. – P. 1-17.

13. Vargo S. L. Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution / S. L. Vargo, R. F. Lusch // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2008. – Vol. 36. – №1. – P. 1-10.

14. Арынгазин, А.К. Типология и цепочки создания ценностей организациями науки, технологий и инноваций: эффективность операционной модели // Управление наукой: теория и практика. – 2024. – № 3. – С. 86-110. – DOI: 10.19181/smtп.2024.6.3.8.

15. Быстров А.В. Модель экосистемных рисков экономической безопасности предприятий промышленной экосистемы / А. В. Быстров, Т. О. Толстых, А. М. Агаева // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2020. – № 2(34). – С. 14-28.

16. Великородная Е.А. Теоретические аспекты формирования системы создания стоимости // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Том 13. – № 3А. – С. 762-775. – DOI: 10.34670/AR.2023.59.59.061.

17. Иванов А.Л. Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики / А.Л. Иванов, И.С. Шустова // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – №5. – С. 655-670. – DOI: 10.18334/ce.14.5.110151.

18. Мещерякова, С.А. Цепочка ценностей при оценке эффективности аутсорсинговой стратегии // Российское предпринимательство. – 2013. – № 3 (225). – С. 45-52.

19. Наумов, М.С. Цепочка создания ценности в призме стратегического планирования / М. С. Наумов, Я. В. Соколова // ЭВ. – 2019. – № 3 (18). – С. 33-40.

20. Норманн, Р. От цепочки создания стоимости к созвездию стоимости / Р. Норманн, Р. Рамирес // Построение цепочки создания стоимости. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 261 с.

21. Нургалиева, Э.И. Современные концепции создания стоимости на основе использования нематериальных активов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – Т. 2. – № 12 (120). – С. 42-46. – DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2021.12.02.008.

22. Портер, М. Конкуренция: учеб. пособие / М. Портер; пер. с англ. – СПб.: Вильямс, 2000. – С. 495.

23. Тазихина, Т.В. Принципы стоимостно-ориентированной оценки инвестиционной привлекательности компаний / Т.В. Тазихина, Ю.В. Андрианова, Н.А. Попов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – № 5. – С. 18-23.

Бегичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург, Россия

E-mail: begichevas@mail.ru

AuthorID: 668409

Дрягунова Надежда Викторовна, специалист отдела информационной безопасности, ООО «Банк Точка», Екатеринбург, Россия

E-mail: dryagunova.nadya@yandex.ru

AuthorID: 1258179

Поступила в редакцию 24.10.2025 г.

BEGICHEVA Svetlana¹,
DRYAGUNOVA Nadezhda²

¹ Ural State University of Economics, 8 Marta str., 62, Yekaterinburg, Russia, 620144

² Bank Tochka LLC, Sacco and Vanzetti str., 61, Yekaterinburg, Russia, 620014

COMPARATIVE SYSTEM ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF "VALUE CHAIN" AND "VALUE CONSTELLATION" IN THE CONTEXT OF VALUE CREATION THEORY

The article presents a theoretical analysis of value creation models in modern economic systems, taking into account the impact of digital transformation and the complexity of market interactions. The study aims to compare two key concepts: the value chain model by M. Porter and the value constellation model by R. Normann and R. Ramirez. Porter's model, based on a linear logic of value creation, is highly effective in analyzing the internal processes of traditional manufacturing organizations, where processes are standardized and can be controlled. However, in the context of the digital economy and network forms of business, its explanatory power is limited because it does not reflect the complex structure of interactions between market participants.

As an alternative, the value constellation model is considered, in which the value creation process is presented as a collaborative effort between multiple actors, including manufacturers, partners, and consumers. This concept emphasizes the importance of intangible resources, competencies, and cooperative participation, making it more applicable to digital platforms, innovative companies, and project organizations.

The paper provides a comparative analysis of these models, identifies their strengths and weaknesses, and proposes the integration of approaches to form a methodological basis for studying complex economic systems. The paper substantiates the feasibility of using a combined model that takes into account both internal enterprise processes and network interactions. The results obtained can be used in strategic planning, operational efficiency management, and the development of tools for assessing collaborative value creation in digital and network ecosystems.

Key words: *value creation system, value chain, value constellation, strategic management, value, competitive advantage, business models, enterprise.*

References

1. Adner, R. (2017) Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*, 43 (1), 39-58.
2. Aryngazin, A.K. (2024) Typology and development of value chains in science, technology and innovation organizations: efficiency of operating model. *Upravlenie nauкой: teoriya i praktika = Science Management: Theory and Practice*. 3, 86-110. doi: 10.19181/sntp.2024.6.3.8. (In Russian).
3. Bystrov, A.V., Tolstykh, T.O. & Agaeva, A.M. (2020). Model ecosystem risks of economic safety of the enterprises of an industrial ecosystem. *Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, Systems, Networks in Economics, Engineering, Nature and Society*. 2 (34), 14-28. (In Russian).
4. Iansiti, M. & Levien, R. (2004) Strategy as Ecology. *Harvard Business Review*, 82 (3), 68-78.

5. Ivanov, A.L. & Shustova, I.S. (2020) Research on digital ecosystem as a fundamental element of the digital economy. *Kreativnaya ekonomika*. 14 (5), 655-670. doi: 10.18334/ce.14.5.110151 (In Russian).
 6. Jacobides, M.G., Cennamo, C. & Gawer, A. (2018) Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39 (8), 2255-2276.
 7. Meshcheryakova, S.A. (2013) [Value chain in evaluating outsourcing strategy effectiveness]. *Rossiiskoe predprinimatelstvo = Russian Entrepreneurship*. 3 (225), 45-52. (In Russian).
 8. Naumov, M.S. & Sokolova, Ya.V. (2019) [Value creation chain through the lens of strategic planning]. *EV*. 3 (18), 33-40. (In Russian).
 9. Normann, R. & Ramirez, R. (1993) From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy. *Harvard Business Review*. Jul-Aug, 185-219.
 10. Normann, R. & Ramirez, R. (1994) *Designing Interactive Strategy: From Value Chain to Value Constellation*. Chichester, United Kingdom, Wiley, 240 pp.
 11. Normann, R. & Ramirez, R. (2007) From value chain to value constellation. In: Normann, R. & Ramirez, R. *Building the value creation chain*. Moscow: Alpina Business Books, 261 pp. (In Russian).
 12. Nurgalieva, E.I. (2021) Modern concepts of intangible assets' value creation. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya = Economics and Management: Problems, Solutions*. 2 (12), 42–46. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2021.12.02.008 (In Russian).
 13. Parolini, C. (1999) *The Value Net: A Tool for Competitive Strategy*. Chichester, United Kingdom, John Wiley & Sons, 260 pp.
 14. Porter, M. (2000) *Competition: textbook / translated from English*. St. Petersburg: Williams, 495 pp. (In Russian).
 15. Porter, M.E. (1985) *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, New York, pp. 82-84.
 16. Porter, M.E. (1990) *On Competition*. Harvard Business School Press, Boston, 485 pp.
 17. Porter, M.E. (2013) *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* [Online]. Available at: <https://culttt.com/2013/07/17/competitive-advantage-creating-and-sustaining-superior-performance-review> (Accessed: 21 October 2025).
 18. Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004) Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. *Journal of Interactive Marketing*, 18 (3), 5-14.
 19. Stabell, C. B. & Fjeldstad, Ø. D. (1998) Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. *Strategic Management Journal*, 19 (5), 413-437.
 20. Tazikhina, T.V., Andrianova, Yu.V. & Popov, N.A. (2020) Principles of cost-based assessment of investment attractiveness of companies. *Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki = Problems of Economics and Legal Practice*. 5, 18-23. (In Russian).
 21. Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. *Journal of Marketing*, 68 (1), 1-17.
 22. Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2008) Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36 (1), 1-10.
 23. Velikorodnaya, E.A. (2023) [Theoretical aspects of value creation system formation]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: Yesterday, Today and Tomorrow*. 13 (3A), 762-775. doi: 10.34670/AR.2023.59.59.061. (In Russian).
-

Begicheva Svetlana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia

E-mail: begichevas@mail.ru

AuthorID: 668409

Dryagunova Nadezhda, Information Security Specialist, Bank Tochka LLC, Ekaterinburg, Russia

E-mail: dryagunova.nadya@yandex.ru

AuthorID: 1258179

Received 24.10.2025